

Süpervizyon Eşliğinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ile Vaka Formülasyonu Histriyonik Kişilik Yapılanması: Olgu Sunumu

Buse KAHRIMAN¹

¹Yakın Doğu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lefkoşa, KKTC

²Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Lefkoşa, KKTC

*Sorumlu yazar: meryem.karaaziz@neu.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı, süpervizyon eşliğinde yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) sürecinde histriyonik kişilik örüntüleri gösteren bir danışanın vaka formülasyonu, kişilerarası ilişki dinamikleri ve terapötik müdahale sürecinin klinik açıdan incelenmesidir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma verileri; seans notları, klinik gözlemler danışan anlatımları ve terapi sürecinde uygulanan bilişsel davranışçı müdahaleler bulunmuştur. Psikoterapi süreci toplam sekiz seans sürmüş ve düzenli grup süpervizyonu eşliğinde yapılandırılmıştır. Bulgular, danışanın yoğun onay arayışı, kişilerarası örüntüler, dramatizasyon eğilimleri, güvence arayıcı davranışlar, terk edilme hassasiyeti ve bağımlı ilişki dinamikleri göstermektedir. Ayrıca erken çocukluk döneminde yaşanan fiziksel travma, anneye kurulan mesafeli ilişki ve duygusal invalidasyon yaşantılarının danışanın “değersizim”, “sevilmeye layık değilim” ve “terk edilirim” biçimindeki temel bilişsel şemalarının gelişiminde etkili olduğu değerlendirilmiştir. Terapi sürecinde bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal aktivasyon, duygu düzenleme, kişilerarası sınır geliştirme ve psiko-eğitim müdahaleleri uygulanmıştır. Bununla birlikte danışanın düşük içgörü düzeyi, terapi ödevlerinden kaçınması, yoğun dışsal onay ihtiyacı ve güvence arayıcı davranışları terapötik ilerlemeyi oldukça sınırlandırmıştır. Süpervizyon sürecinin, vaka formülasyonunun yeniden değerlendirilmesi, terapötik sınırların korunması ve müdahalelerin yapılandırılması açısından önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, histriyonik kişilik örüntülerine sahip bireylerle yürütülen psikoterapi süreçlerinde yapılandırılmış terapötik sınırların, düzenli süpervizyon desteğinin ve şema odaklı müdahalelerin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Danışanın terapi sürecinde terapistle yönelik yoğun güvence arayışı, kişilerarası sınır problemleri ve ilişkisel bağımlılık örüntülerinin terapötik ittifakı zaman zaman zorlaştırdığı, ancak düzenli seans katılımının değişim motivasyonu açısından önemli bir klinik gösterge olduğu gözlenmiştir süreçte.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Davranışçı Terapi, Histriyonik Kişilik Örüntüsü, Süpervizyon

Case Formulation Under Supervision With A Cognitive Behavioral Approach Histrionic Personality Organization: A Case Report

Abstract

The aim of this study was to examine the case formulation, interpersonal relationship patterns, and therapeutic intervention process of a client with histrionic personality patterns within the framework of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) conducted under supervision. The study was carried out using a qualitative case report design, and data were obtained through clinical observations, session notes, client narratives, and cognitive behavioral interventions implemented throughout eight psychotherapy sessions conducted with regular group supervision. Findings revealed that the client demonstrated intense approval-seeking interpersonal patterns, dramatization tendencies, reassurance-seeking behaviors, abandonment sensitivity, and dependent relationship dynamics, while early childhood experiences such as emotional invalidation, a distant maternal relationship, and physical trauma contributed to the development of maladaptive core beliefs including “I am worthless,” “I am unlovable,” and “I will be abandoned.” During the therapy process, interventions including cognitive restructuring, behavioral activation, emotion regulation, psychoeducation, and interpersonal boundary work were implemented; however, the client’s low level of insight, avoidance of therapeutic homework, and strong need for external validation limited therapeutic progress. As a result, it is considered that psychotherapy processes involving histrionic personality patterns require structured therapeutic boundaries, regular supervision support, and schema-focused interventions, and future studies are recommended to examine personality pathology through longer-term and comparative psychotherapy approaches involving different therapeutic modalities.

Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Histrionic Personality Patterns, Supervision

GİRİŞ

Histriyonik kişilik bozukluğu (HKB), kişinin yoğun biçimde ilgi görme isteği, duygularını abartılı biçimde ifade ettiği ve kişilerarası ilişkilerde dikkat çekici davranış örüntüleri sergilediği bir kişilik bozukluğudur. Bu kişilerin, sosyal ilişkilerinde fark edilmek, beğenilmek ve çevreden onaylanma ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir. Özellikle ilgi odağı olmadıklarında huzursuz olmaları, değersiz hissedebildikleri ve aşırı duygusal tepkiler verebilmektedirler. Bunun yanında kişilerle kurdukları ilişkilerinde hızlı yakınlaşma eğilimleri, ilişkileri gerçekte olduğundan daha yakın olarak değerlendirmektedirler (American Psychiatric Association, 2013).

Dsm-5'e göre histriyonik kişilik bozukluğu, kişinin erken erişkinlik döneminde başlayan ve yaşamının birçok alanında olan kalıcı bir örüntüdür. Dsm-5 tanı ölçütlerinde kişinin ilgi odağı olmadığında rahatsızlık hissetmesi, fiziksel görünümünü dikkat çekme amacıyla kullanması, duygularını hızlı değişen ve yüzeysel biçimde yaşamaları, konuşmalarında ayrıntıdan uzak ve izlenimci bir anlatımın bulunması, dramatisasyon eğilimleri göstermesidir. Çevrelerinden kolay etkilenebilme ve kişilerarası ilişkilerde yoğun onay ihtiyacı hissetme, kişilik örüntülerinin önemli bileşenleri arasındadır (APA, 2013).

Histriyonik kişilik bozukluğu olan kişiler çoğu zaman dışarıdan enerjik, sosyal iletişime açık ve dikkat çekici kişilerdir. Bu kişiler bazen kaygı, zaman zaman öfke, kırgınlık veya değersizlik hissiyle ortaya çıkarabilmektedir (Millonn & Davis, 1996). Histriyonik kişilik bozukluğunun oluşumunda psikolojik, biyolojik ve çevresel birçok etken vardır. Çocuklukta yaşanan reddedilme deneyimlerinin, duygusal ihmalin veya tutarsız ebeveyn tutumlarının, kişinin ilişkilerindeki yoğun onay ihtiyacı geliştirmesini sağlar (Kernberg, 1984).

Klinik açıdan değerlendirildiğinde histriyonik kişilik bozukluğu olan bireylerin görüşme sırasında dikkat çekici bir iletişim tarzı sergiledikleri görülmüştür. Bunun yanında kişi, olayları aktarırken ifadelerinde abartılı söylemlere yer verebilir. Histriyonik kişilik özellikleri gösteren kişilerin, sosyal çevrelerinden kolayca etkilenebildikleri belirtilmektedir.

Epidemiyolojik açıdan değerlendirildiğinde histriyonik kişilik bozukluğunun toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak %1-3 arasında değişmektedir. Bazı araştırmalarda kadınlarda daha sık tanı aldığı belirtilmiştir. Bu oranın toplumsal cinsiyet rolleri ve klinik değerlendirme süreçlerinden etkilendiği düşünülmektedir. Erkeklerde ise belirtilerin farklı şekillerde ortaya çıkması nedeniyle, tanı süreçlerinde bazı farklılıklar vardır (Widiger & Frances, 1985).

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), kişinin duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiyi temel alan, yapılandırılmış ve problem odaklı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Günümüzde birçok psikolojik bozukluğun tedavisinde yaygın biçimde kullanılan bu yaklaşımın temelleri davranışçı kuram ve bilişsel kuramın birleşmesiyle oluşur. Davranışçı yaklaşımın öğrenme kuramlarına dayanan ilkeleri ile bilişsel yaklaşımın düşünce süreçlerine yönelik açıklamalarının zaman içerisinde birleşmesi sonucunda bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı gelişmiştir (Dobson, 2010).

BDT'nin gelişim süreci, özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda davranışçı terapilerin ön plana çıkmasıyla görülmektedir. Bu dönemde klasik koşullanma ve edimsel koşullanma ilkeleri psikoterapi alanında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Wolpe'in sistematik duyarısızlaştırma çalışmaları ve Skinner'in davranışçı yaklaşımları terapi süreçlerinin gelişiminde önemlidir. Zaman içerisinde yalnızca davranışa odaklanan açıklamaların psikolojik süreçleri anlamada yetersiz kaldığı düşünülmüştür. Bilişsel süreçlerin de terapi sürecine dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir (Corey, 2013).

Bilişsel terapinin gelişiminde Aaron T. Beck'in çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Beck başlangıçta depresyon üzerine yaptığı çalışmalar sırasında kişilerin olaylardan çok, bu olaylarla geliştirdikleri düşüncelerin, psikolojik belirtiler üzerinde etkisini fark etmiştir. Otomatik

düşüncelerin duygu durumlarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. İşlevsiz düşünce örüntülerinin psikolojik sorunların sürdürülmesinde etkili olabileceğinden bahsetmiştir. Beck tarafından geliştirilen bilişsel terapi yaklaşımı zaman içerisinde davranışçı tekniklerle birleşerek bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının oluşmasına katkı sağlamıştır (Beck, 2011).

BDT'ye göre bireyin yaşadığı olaylar tek başına duygusal tepkileri belirlememektedir. Bireyin olayları nasıl değerlendirdiği ve yorumladığı duygu ve davranışları üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu nedenle terapi sürecinde bireyin olaylara yönelik geliştirdiği düşünce örüntülerinin değerlendirilmesi önemlidir (Leahy, 2003).

Bilişsel davranışçı terapi kuramına göre, kişinin psikolojik süreçleri üzerinde, temel inançlar ara inançlar ve otomatik düşünceler etkili olmaktadır. Temel inançlar kişinin kendisi, diğer insanlar ve dünya ile ilgili geliştirdiği derin ve çoğu zaman katı düşüncelerdir. İnançlar genelde çocukluk ve ergenlik döneminde gelişir ve ara inançlar ise kişinin yaşamını yönlendiren kurallar, varsayımlar ve tutumlardır. Otomatik düşünceler ise günlük yaşam içerisinde karşılaşılan olaylara yönelik hızlı ve genelde fark edilmeden ortaya çıkan düşünceleridir. Bu düşünceler kişinin duygu durumunu ve davranışlarını etkilemektedir (Beck, 2004).

BDT sürecinde, işlevsiz düşünce örüntülerinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle felaketleştirme, aşırı genelleme, kişiselleştirme, zihin okuma ve siyah beyaz düşünme gibi bilişsel çarpıtmalardır. Terapi sürecinde bireyin bu düşünce örüntülerini fark etmesi, düşüncelerini sorgulaması ve alternatif düşünce biçimleri geliştirmesi hedeflenir. Böylece kişinin yaşadığı olaylara daha gerçekçi ve işlevsel biçimde yaklaşabilmesi amaçlanmaktadır (Leahy, 2003).

Bilişsel davranışçı terapi yalnızca bilişsel süreçle değil davranışsal örüntülere de odaklanmaktadır. Özellikle kaçınma, dürtüsel tepkiler veya işlevsiz baş etme yöntemleri terapi sürecinde ele alınabilmektedir. Davranış deneyleri, maruz bırakma çalışmaları, problem çözme teknikleri, duygu düzenleme müdahaleleri ve gevşeme egzersizleri gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir (Corey, 2013). Bunun yanında terapi sürecinde düşünce kayıtları, ev ödevleri ve günlük izlem çalışmaları da kullanılabilir.

BDT'de terapötik ilişki iş birliğine dayalı bir yapı içerisinde değerlendirilmektedir. Seansların yapı içerisinde ilerlemesi, gündem belirlenmesi ve terapi hedeflerinin danışan ile birlikte oluşturulması bilişsel davranışçı terapinin yapılandırılmış özelliklerindedir. Bunun yanında terapi sürecinde kişinin kendi düşünce ve davranış örüntülerini değerlendirmesi ve yeni baş etme becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir (Beck, 2011).

Bilişsel davranışçı terapinin obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları, anskiyete bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi birçok psikopatolojide etkili sonuçlar sağlayabilmektedir. Bilişsel davranışçı terapi günümüzde en yaygın kullanılan ve etkililiği bilimsel çalışmalarla desteklenen psikoterapi yaklaşımlarından biridir (Butler, 2006).

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı histriyonik kişilik bozukluğunda bireyin duygu, düşünce ve davranış örüntülerinin birlikte değerlendirilmesidir. Özellikle kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla ilgili geliştirdiği işlevsiz düşünce örüntülerinin ilişkisel süreçleri etkileyebildiği belirtilmektedir (Beck, 2004).

BDT açısından histriyonik kişilik bozukluğunda kişinin erken dönem yaşantılarıyla geliştirdiği temel inançların, ilişkiler üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle kendi değerini büyük ölçüde çevreden aldığı onayla belirlemektedir. Kişinin sosyal ilişkilerinde yeterince fark edilmediğini düşünmesi yoğun kaygı, kırgınlık veya değersizlik hissi oluşturabilir. Terapi içerisinde kişinin kendisiyle ilgili geliştirdiği katı düşüncelerinin değerlendirilmesi hedeflenir (Pretzer & Beck, 2005).

BDT' de bilişsel yeniden yapılandırma çalışmaları önemli müdahale alanlarından. Terapi sürecinde kişinin duygularını sorgulaması, düşünce kanıtlarını değerlendirmesi ve alternatif bakış açıları geliştirmesi desteklenmektedir (Leahy, 2003).

Davranışçı müdahaleler de histriyonik kişilik bozukluğunda önemli yere sahiptir. Kişilerarası beceri çalışmaları, davranış deneyleri ve duygu düzenleme müdahaleleri kullanılabilir. Özellikle dengeli iletişim, yoğun duygusal tepkileri fark etme ve dürtüsel davranışlarını değerlendirebilmesi terapi sürecinin önemli hedeflerindedir.

Histriyonik kişilik bozukluğunda terapötik ilişkinin dikkatli şekilde yapılandırılması gerektiği belirtilmektedir. Zaman zaman terapötik sınırlarda zorlamalar yaşanabildiği belirtilmektedir ve terapi sürecinde terapistin tutarlı, yapılandırılmış ve sınırları net bir yaklaşım sürdürmesi önemlidir (Sperry, 2016).

Histriyonik kişilik bozukluğuna eşlik eden ilişki problemleriyle başvuran danışanın tedavi süreci ele alınmıştır. Danışanın romantik ilişkisi, hayat kalitesi ve iş performansını etkilediği gözlemlenmiştir. Terapi süreci haftada bir gerçekleştirilen 8 oturumdan oluşturulmaktadır. Terapi sürecinde BDT temelli bilişsel yeniden yapılandırmalar, davranışsal aktivasyon, duygu düzenleme, kişilerarası sınır geliştirme, özdeğer çalışmaları ve terk edilme, onay arayıcılık ile kendini feda etme şemalarına yönelik müdahaleler danışana uygulanmıştır. Bu vaka çalışmasında ilişki problemleriyle başvuran danışana uygulanan BDT müdahalelerinin katkısı incelenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu sunumu yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Olgu sunumu yöntemi, belirli bir bireyin klinik sürecinin detaylı biçimde incelenerek, terapötik sürecin dinamiklerini değerlendirmesini amaçlamaktadır (Yin, 2014). Bu doğrultuda çalışmada, histriyonik kişilik örüntüleri gösteren 31 yaşında evli kadın bir danışanla yürütülen Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) süreci ele alınmıştır. Araştırmanın amacı genellenebilir sonuçlar ortaya koymaktan ziyade, belirli bir olgunun terapi sürecini ayrıntılı biçimde inceleyerek klinik uygulamalara katkı sağlamaktır. Tek olgulu nitel desen, bireyin psikolojik işleyişinin, kişilerarası örüntülerinin ve terapi sürecinin bağlamsal olarak değerlendirilmesine olanak tanımaktadır (Yin, 2014). Klinik psikoloji alanında olgu sunumları, bireyin özgül yaşantılarının, kişilik yapılanmasının ve ilişkisel dinamiklerinin bütüncül biçimde ele alınmasını sağlayan önemli yöntemlerden biri olarak değerlendirilmektedir (McWilliams, 2016).

Çalışmanın örneklemini, histriyonik kişilik örüntüleri gösteren 31 yaşında evli kadın bir danışan oluşturmaktadır. Danışan uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş olup psikoterapi sürecine gönüllü olarak katılmıştır. Danışanın kimlik bilgileri etik ilkeler doğrultusunda anonimleştirilmiş ve gizlilik ilkesiyle korunmuştur. Danışanla toplam sekiz seans yürütülmüş olup her seans yaklaşık 50 dakika sürmüştür. Araştırmada nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Veriler; online klinik görüşmeler, seans içi klinik gözlemler, danışan anlatımları, psikoterapi seans notları ile BDT kapsamında kullanılan düşünce kayıtları ve ev ödevleri aracılığıyla elde edilmiştir. Yapılandırılmış psikometrik ölçek ya da nicel ölçüm aracı kullanılmamıştır. Veriler, danışanın terapi süreci içerisindeki bilişsel, duygusal ve davranışsal örüntülerinin klinik değerlendirilmesine dayalı olarak analiz edilmiştir.

Çalışmanın aşamaları Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunun onayı ve belirli etik standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Süpervizyon Süreci

Bu çalışma kapsamında yürütülen psikoterapi süreci düzenli süpervizyon desteği eşliğinde yapılandırılmıştır. Süpervizyon oturumları grup formatında yürütülmüş olup her terapi oturumunun ardından haftada bir gerçekleştirilmiştir. Her bir süpervizyon oturumu

yaklaşık 120 dakika sürmüştür. Süreç boyunca danışana ait bilgiler etik ilkeler ve gizlilik çerçevesinde ele alınmış, danışanın kimlik bilgileri anonimleştirilmiştir.

Süpervizyon sürecinde danışanın klinik özellikleri, kişilerarası ilişki örüntüleri, terapötik ittifak süreci, terapiye yönelik direnç davranışları ve terapistin karşı aktarım yaşantıları değerlendirilmiştir. Özellikle danışanın yoğun onay arayıcı kişilerarası stili, dramatisasyon eğilimleri, güvence arayıcı davranışları, terapistte yönelik idealizasyon örüntüleri ve bağımlı ilişki dinamikleri süpervizyon kapsamında detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca danışanın düşük içgörü düzeyi, terapi ödevlerini yerine getirmemesi ve değişime yönelik ambivalansı doğrultusunda terapötik müdahalelerin yapılandırılması üzerinde durulmuştur.

Süpervizör tarafından sağlanan geri bildirimler doğrultusunda vaka formülasyonu yeniden gözden geçirilmiştir. Danışanın temel şemaları, otomatik düşünceleri ve kişilerarası işlevsellik örüntüleri BDT perspektifinden yeniden değerlendirilmiştir. Seanslar içerisinde özellikle terapötik sınırların korunması, güvence arayıcı davranışların yönetilmesi, duygusal regülasyon becerilerinin desteklenmesi ve kişilerarası sınır geliştirme müdahaleleri üzerinde çalışılmıştır.

BULGULAR

Z.A. 31 yaşında, evli ve çocuk sahibi olmayan, kadın bir danışandır. Danışan yaklaşık üç yıldır muhasebe alanında çalışmaktadır ve daha önce herhangi bir psikolojik destek öyküsü bulunmamaktadır. Psikoterapi sürecine, boşanma avukatının yönlendirmesiyle başvurmuştur. Başvuru nedeni ise evlilik ilişkisi içerisinde yaşadığı yoğun kişilerarası çatışmalar, değersizlik algısı, anlaşılmama hissi, duygusal ihmal deneyimleri ve boşanma süreciyle ilişkili psikolojik zorlanmalardır.

Danışan, 2020 pandemi döneminden eşiyile aile aracılığıyla tanışıp evlenmiştir. Birbirlerini yeterince tanımadan evlendiklerinden bahsetmiştir. Geçtiğimiz şubat ayında danışan iş arkadaşına samimi mesajlar göndermiştir ve bu mesajları eşinin bulmasıyla evlilikte problemler yaşanmıştır. Eşi, danışanı aldatmakla suçlamış ve boşanma süreci başlamıştır. Danışan bu süreçte baba evine dönmüş, ancak eşinin barışma isteği üzerine 1 ay sonra tekrar eşiyile yaşadığı eve dönmüştür.

Danışan evlilik ilişkisi içerisinde eşinin kendisini dinlemediğini, duygusal olarak ihmal ettiğini ve birkaç kez fiziksel şiddet uyguladığını ifade etmiştir. Danışan cinsel birliktelik azlığı ve cinsellikte yaşadıkları bazı problemlerden bahsetmektedir. Eşi çalışmamakta olup ev ekonomisini danışan tarafından karşılandığı belirtilmiştir.

Danışan terapi süreci boyunca yoğun ağlama davranışı göstermiş; sekiz seansın belirgin bölümlerinde duygusal boşalım göstermiştir. Ayrıca yoğun onay arayışı, anlaşılma ihtiyacı, karar verme güçlüğü ve terapistte yönelik güvence arayıcı davranışlar dikkat çekmiştir. Danışan seanslarda sıklıkla “eşim beni sevsin diye ne yapmalıyım?”, “kadınlık görevleri nelerdir?” ve “normal evlilik nedir?” şeklinde sorular sormuştur.

Geçmiş Yaşam Öyküsü

Danışanın babası askerdir ve çocukluk döneminde sık sık şehir değişikliği yapmışlardır. Babasını ilgili, koruyucu, destekleyici ve güven veren biri olarak tanımlamıştır. Anne figürünü duygusal olarak uzak, eleştirel ve paylaşımı sınırlı birisi olarak anlatmaktadır. Çocukluk döneminde, annesinin zaman zaman fiziksel olarak cimciklediğini ve olumsuz duygularını ifade ettiğinde “gidin odanızda ağlayın” şeklinde tepkiler aldığını belirtmiştir. Aile ortamını sessiz, kurallı ve duygusal paylaşımın sınırlı olduğu bir yapı olarak tarif etmektedir.

Danışanın erken çocukluk döneminde yaşadığı kaza sonucu ciddi yanıklar olduğu ve birçok ameliyat geçirdiği öğrenilmiştir. Danışan bu olay sonrası annesinin yoğun suçluluk

yaşadığını, sigaraya başladığını ve zamanla kendisinden duygusal olarak uzaklaştığını ifade etmiştir.

Danışanın bir ablası ve kız ikizi bulunmaktadır. İkiz kardeşiyle ilişkisinin daha yakın olduğunu belirtmiştir. Danışan çocukluk ve yetişkinlik döneminde yoğun biçimde anlaşılma, görülme ve kabul edilme ihtiyacı yaşadığını ifade etmiştir. Sosyal ilişkilerini yüzeysel olarak tanımlamış; buna rağmen arkadaşlarına maddi ve manevi destek verdiğini belirtmiştir. İlişkilerinde bakım veren rolünü yoğun biçimde üstlenme eğilimi dikkat çekmiştir.

Tanı

DSM-5-TR'ye göre Histriyonik Kişilik Bozukluğu; aşırı duygusallık, dikkat çekme gereksinimi ve kişilerarası ilişkilerde yoğun onay arayışı ile karakterize, bir kişilik örüntüsü olarak tanımlanmaktadır (APA, 2022). Yapılan klinik değerlendirme sonucunda, danışanda; yoğun onay arayıcılık, kişilerarası ilişkilerde dramatizasyon eğilimleri, duygusal dışavurumda belirgin yoğunluk, ilişkilerde idealizasyon, terk edilme hassasiyeti ve güvence arayıcı davranış örüntüleri gözlemlenmiştir. Danışanın özdeğer algısını büyük ölçüde kişilerarası ilişkiler ve dışsal onay üzerinden organize ettiği belirgin bir şekildedir. Reddedilme ve terk edilme durumlarında yoğun duygusal regülasyon güclüğü yaşadığı değerlendirilmiştir.

Danışanda iştahsızlık, hipersomnia, sosyal geri çekilme, ilgi ve istek kaybı, çökkünlük ve umutsuzluk gibi depresif belirtiler gözlenmiştir. Klinik bulgular birlikte değerlendirildiğinde danışanın mevcut klinik tablosunun DSM-5-TR'de tanımlanan Histriyonik Kişilik Bozukluğu tanı ölçütleri ile uyumlu olduğu düşünülmektedir (APA, 2022).

Ayrııcı Tanı

Histriyonik Kişilik Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu: Danışanda yoğun duygusal dışavurum, kişilerarası ilişkilerde idealizasyon eğilimleri ve terk edilme hassasiyeti gözlemlenmiştir (APA, 2022). Bununla birlikte, borderline kişilik bozukluğunda sıklıkla görülen belirgin dürtüsel davranışlar, kendine zarar verme davranışları, kimlik karmaşası ve yoğun öfke patlamaları danışanda belirgin düzeyde gözlemlenmemiştir (Beck, 2015). Danışanın kişilerarası örüntülerinde dramatizasyon, dikkat çekme eğilimi, onay arayışı ve bağımlı ilişki dinamiklerinin daha baskın olduğu değerlendirilmiştir (Millon, 2011). Bu doğrultuda klinik tablonun borderline kişilik örgütlenmesinden ziyade histriyonik kişilik örüntüsü ile daha uyumlu olduğu düşünülmektedir.

Histriyonik Kişilik Bozukluğu ve Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Danışanda yoğun onay ihtiyacı, terk edilme korkusu ve kişilerarası bağımlı örüntüler gözlenmiştir. Danışanın ilişkilerde dikkat çekme ihtiyacı, dramatizasyon eğilimleri, yoğun duygusal dışavurumları ve ilişkileri olduğundan daha yakın algılama eğilimleri histriyonik kişilik örüntüsüyle uyumlanmaktadır. Bu nedenle bağımlı kişilik özellikleri eşlik etmekle birlikte, baskın klinik örüntünün histriyonik özellikler olduğu düşünülmektedir (Millon, 2011 & Sperry, 2016).

Histriyonik Kişilik Bozukluğu ve Majör Depresif Bozukluk: Danışanda çökkünlük, iştahsızlık, hipersomnia, ilgi kaybı ve sosyal geri çekilme gibi depresif belirtiler gözlenmiştir. Fakat belirtilerin büyük ölçüde kişilerarası çatışmalar, ilişkisel reddedilme ve yoğun onay ihtiyacı etrafında şekillendiği değerlendirilmiştir. Duygusal tepkilerin kişilerarası olaylarla belirgin biçimde artış göstermesi ve dramatik duygusal dışavurum örüntülerinin ön planda olması nedeniyle mevcut klinik tablonun yalnızca depresif bir süreçle açıklanamayacağı düşünülmektedir (APA, 2022).

Vakanın Teknik Özetlenmesi

Danışan; çocukluk döneminde duygusal invalidasyon, anneyle mesafeli ilişki ve erken dönem fiziksel travma yaşamıştır. Kişilerarası ilişkilerde yoğun onay ihtiyacı gösteren ve özdeğerini büyük ölçüde ilişkiler üzerinden organize eden bir yapı sergilemektedir. Klinik

değerlendirmede yoğun drammatizasyon eğilimleri, ilişkilerde idealizasyon, güvence arayıcı davranışlar, bağımlı kişilerarası örüntüler ve yoğun terk edilme hassasiyeti dikkat çekmiştir.

BDT perspektifinden değerlendirildiğinde danışanın temel bilişsel şemalarının “değersizlik”, “terk edilme”, “duygusal yoksunluk”, “kendini feda etme” ve “onay arayıcılık” etrafında organize olduğu düşünülmektedir. Otomatik düşüncelerinde “sevilmeye layık değilim”, “iyi bir kadın olursam terk edilmem” ve “yalnız kalırsam değersiz olurum” temalarının baskın olduğu gözlenmiştir.

Danışanın mevcut evlilik ilişkisi; çocukluk dönemindeki duygusal ihmal, sessiz aile yapısı ve koşullu kabul örüntülerini yeniden üreten bir ilişki dinamiği göstermektedir. Terapi sürecinde yoğun duygusal regülasyon güçlüğü, dışsal doğrulama ihtiyacı ve düşük içgörü düzeyi dikkat çekmiştir.

Tablo 1. Vakanın Teknik Özetlemesi - Vaka Formülasyonu

Erken Yaşam Deneyimi	Kaza travması, çoklu ameliyatlar, annenin suçluluk sonrası duygusal uzaklaşması
Çekirdek İnanç	Değersizim / Sevilmeye layık değilim
İşlevselliği Bozan Varsayım	Herkesi memnun edersem terk edilmem
Kritik Yaşam Olayı	Evlilik krizi ve boşanma süreci
Olumsuz Otomatik Düşünceler	Ben yetersiz biriyim
Belirtiler	Bilişsel: Kendini suçlama, değersizlik algısı, onay ihtiyacı Somatik: Uyku artışı, iştahsızlık, yorgunluk Davranışsal: Sosyal geri çekilme, güvence arama Motivasyonel: İstek kaybı, umutsuzluk, kararsızlık Duygusal: Çökkünlük, yalnızlık, çaresizlik, terk edilme kaygısı

Danışanla ilgili oluşturulan vaka formülasyonu süpervizyon sürecinde düzenli olarak gözden geçirilmiştir. İlk değerlendirmelerde danışanın yoğun onay arayıcı davranışları, drammatizasyon eğilimleri ve kişilerarası bağımlı örüntüleri ön planda değerlendirilmiştir.

Süpervizyon sürecinde bu örüntülerin erken dönem duygusal invalidasyon yaşantıları, anneyle kurulan mesafeli ilişki, terk edilme hassasiyeti ve değersizlik şemalarıyla ilişkisi detaylı biçimde ele alınmıştır. Ayrıca danışanın yoğun güvence arayıcı tutumları, terapötik ilişki içerisindeki idealizasyon eğilimleri ve düşük içgörü düzeyi süpervizyon oturumlarında yeniden değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda terapötik sınırların korunması, kişilerarası örüntülerin çalışılması ve duygusal düzenleme becerilerinin desteklenmesine yönelik müdahaleler yapılandırılmıştır.

Tedavi Planı

Tedavi süreci Bilişsel Davranışçı Terapi çerçevesinde yapılandırılmıştır. Müdahale planında; otomatik düşüncelerin belirlenmesi, bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal aktivasyon, duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi ve kişilerarası sınırların güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra danışanın terk edilme, değersizlik, duygusal yoksunluk ve onay arayıcılık şemalarının fark edilmesine yönelik şema odaklı müdahaleler planlanmıştır.

Ayrıca özdeğer çalışmaları, kişilerarası ilişki örüntülerinin değerlendirilmesi, güvence arayıcı davranışların azaltılması ve sağlıklı ilişki dinamiklerine yönelik psiko-eğitim müdahaleleri hedeflenmiştir.

Tablo 2. Tedavi Planı

1. Seans Terapötik ilişkinin kurulması, başvuru nedeninin değerlendirilmesi ve terapi sürecine yönelik psiko-eğitim verilmesi.
2. Seans Çocukluk yaşantıları, aile ilişkileri ve erken dönem şemalarının değerlendirilmesi
3. Seans Çocukluk yaşantıları, aile ilişkileri ve erken dönem şemalarının değerlendirilmesi
4. Seans Değersizlik, onay arayıcılık ve “iyi kadın olursam terk edilmem” bilişlerinin bilişsel yeniden yapılandırılması.
5. Seans Terapötik sınırlar, güvence arayıcı davranışlar ve kişilerarası kontrol dinamikleri üzerine çalışılması.
6. Seans Davranışsal aktivasyon, depresif belirtiler ve geleceğe yönelik umutsuzluk üzerine müdahaleler
7. Seans Kendini feda etme, kişilerarası sınır problemleri ve bağımlı ilişki örüntülerinin ele alınması
8. Seans Sürecin değerlendirilmesi, başa çıkma becerileri, duygu düzenleme ve otonomi geliştirme çalışmaları

Tedavi Süreci

Danışanla toplam sekiz seans yürütülmüş olup her seans yaklaşık 50 dakika sürmüştür. Danışan terapi sürecine düzenli katılım göstermiş, hiçbir seansı kaçırmamış ve seanslara geç kalmamıştır. Bununla birlikte BDT kapsamında verilen ev ödevlerini yerine getirmediği gözlenmiştir. Özellikle düşünce kayıtları, davranışsal aktivasyon çalışmaları ve “5 yıl sonrası mektubu” gibi geleceğe yönelik yapılandırılmış ödevler tamamlanmamıştır.

Terapi süreci boyunca danışanın yoğun ağlama davranışı, anlaşılma ihtiyacı ve terapistle yönelik güvence arayıcı tutumları dikkat çekmiştir. Danışan seanslar dışında da terapistle iletişim kurma ihtiyacı göstermiş ve eş ilişkisine yönelik kararlarını terapistle danışmıştır. Süreç içerisinde terapötik sınırların korunması ve güvence arayıcı davranışların yönetilmesi önemli müdahale alanları olmuştur.

1. Seans: Terapötik ittifakın kurulması, danışanın başvuru nedeninin anlaşılması ve mevcut şikayet alanlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Danışan evlilik ilişkisi içerisinde yaşadığı değersizlik, anlaşılmama ve yalnızlık hislerini yoğun biçimde ifade etmiştir. Seansta, sık ağlama davranışı gözlenmiştir. Evlilik ilişkisine dair temel sorun alanları, boşanma süreci ve danışanın mevcut duygusal durumu değerlendirilmiştir. Danışana terapi süreci, BDT modeli ve terapi sınırları hakkında psiko-eğitim verilmiştir.

2. Seans: Danışanın çocukluk yaşantıları, aile ilişkileri ve erken dönem deneyimleri ele alınmıştır. Özellikle anneye kurulan mesafeli ilişki, duygusal invalidasyon deneyimleri ve çocukluk dönemindeki fiziksel travma öyküsü üzerinde durulmuştur. Danışanın temel kişilerarası ihtiyaçlarının anlaşılma, görülme ve onaylanma etrafında organize olduğu gözlemlenmiştir. Otomatik düşünceler ve temel inançlara yönelik ilk değerlendirmeler yapılmıştır.

3. Seans: Danışanın evlilik ilişkisi ve eşiyile kurduğu kişilerarası örüntüler detaylandırılmıştır. Danışanın eş merkezli yaşam örüntüsü, karar alma süreçlerinde dışsal yönlendirmeye bağımlılığı ve yoğun terk edilme korkusu üzerinde çalışılmıştır. BDT kapsamında otomatik düşünce kayıt formu verilmiş ancak danışanın ödevi tamamlamadığı görülmüştür. Seans boyunca danışanın yoğun güvence arayıcı tutumları dikkat çekmiştir.

4. Seans: Danışanın özdeğer algısı, “kadınlık rolleri” ile ilgili bilişleri ve ilişkilerde kendini feda etme örüntüleri ele alınmıştır. Danışan sık sık “eşim beni sevsin diye ne yapmalıyım?” şeklinde sorular yöneltmiştir. Sağlıklı ilişki dinamikleri üzerine psiko-eğitim

çalışılmıştır. Danışanın bilişsel çarpıtmaları arasında kişiselleştirme, aşırı genelleme ve koşullu kabul temalarının belirgin olduğu gözlenmiştir.

5. Seans: Danışanın terapistle yönelik güvence ve yönlendirme ihtiyacının arttığı gözlemlenmiştir. Seans sırasında danışanın eşi terapi odasına girerek online görüşmeye tanıklık etmiş ve bu nedenle yaklaşık 10 dakikalık ara verilmiş, seansa devam edilmiştir. Olay sonrasında danışanın kişilerarası sınırlarının zayıflığı ve ilişkideki kontrol dinamikleri ele alınmıştır. Danışanın terapötik ilişki içerisinde idealizasyon eğilimleri ve duygusal yakınlık arayışı dikkat çekmiştir.

6. Seans: Danışanın depresif belirtileri, davranışsal geri çekilmesi ve sosyal izolasyonu üzerinde çalışılmıştır. Davranışsal aktivasyon planı oluşturulmuş; öz bakım, sosyal aktivite ve günlük rutin düzenlemeleri hedeflenmiştir. Danışana “5 yıl sonrası mektubu” ödevi verilmiş ancak danışan geleceğe yönelik umutsuzluk nedeniyle çalışmayı tamamlayamadığını ifade etmiştir. Bu durum danışanın negatif gelecek beklentileri ve düşük öz yeterlilik algısı şeklinde değerlendirilmiştir.

7. Seans: Danışanın kişilerarası ilişkilerdeki bağımlı örüntüleri, yoğun onay arayıcılığı ve kendini feda etme davranışları ele alınmıştır. Danışanın arkadaş ilişkilerinde bakım veren rolünü üstlenmesi, sınır koymakta zorlanması ve kendi ihtiyaçlarını geri planda bırakması üzerinde durulmuştur. Danışanın “iyi bir kadın olursam terk edilmem” biçimindeki temel inancı bilişsel yeniden yapılandırma çerçevesinde değerlendirilmiştir.

8. Seans: Danışanın annesinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilmiş ve bu durumun danışanda oluşturduğu duygusal yük ele alınmıştır. Danışan eşinin istememesine rağmen annesini ziyaret ettiğini ifade etmiştir. Bu davranış bireysel karar alma ve otonomi geliştirme açısından olumlu bir davranışsal adım olarak değerlendirilmiştir.

Sürecin genel değerlendirmesi yapılmış; danışanın yoğun dışsal onay ihtiyacı, düşük içgörü düzeyi, değişime yönelik ambivalansı ve güvence arayıcı davranışlarının terapötik ilerlemeyi sınırladığı gözlemlenmiştir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, histriyonik kişilik örüntüleri gösteren bir kadın danışanın Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) süreci ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, danışanın kişilerarası ilişki örüntülerini, erken dönem yaşantılarının bilişsel şemalar üzerindeki etkisini ve terapi sürecindeki değişim dinamiklerini incelemektir. Özellikle danışanın, yoğun onay arayıcılık davranışları, dramatisasyon eğilimleri, terk edilme hassasiyeti ve kişilerarası bağımlı örüntülerinin BDT çerçevesinde nasıl ele alındığı değerlendirilmiştir.

DSM-5-TR’ye göre Histriyonik Kişilik Bozukluğu; yoğun duygusallık, dikkat çekme ihtiyacı ve kişilerarası ilişkilerde aşırı onay arayışı ile karakterize bir kişilik örüntüsüdür (APA, 2022). Yapılan bazı araştırmalarda, histriyonik kişilik örüntülerine sahip bireylerin kişilerarası ilişkilerde yoğun dramatisasyon, duygusal regülasyon güçlüğü ve dışsal doğrulamaya bağımlı özdeğer geliştirdikleri belirtilmektedir (Beck, 2015). Bu vakada da benzer şekilde danışanın özdeğer algısını büyük ölçüde ilişkilerle organize ettiği görülmektedir. Eşiyle yaşadıkları ilişki içerisinde yoğun reddedilme hassasiyeti gözlenmiştir.

Danışanın çocukluk döneminde yaşadığı duygusal invalidasyon, annenin mesafeli tutumu ve erken dönem fiziksel travma yaşantılarının danışanın temel bilişsel şemalarının oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. Şema kuramına göre erken dönem yaşantılar, bireyin kendisi ve diğerleriyle ilgili temel inançlarının oluşumunda belirleyici rol oynamaktadır (Young, 2003). Bu vakada danışanın “değersizim”, “sevilmeye layık değilim” ve “iyi bir kadın olursam terk edilmem” biçimindeki temel inançlarının çocukluk yaşantılarıyla ilişkili olduğu değerlendirilmiştir.

BDT açısından değerlendirildiğinde danışanın otomatik düşüncelerinin büyük ölçüde kişilerarası reddedilme, terk edilme ve yetersizlik temaları etrafında organize olduğu

gözlendi. Beck'in bilişsel modeline göre bireyin işlevsiz temel inançları ve bilişsel çarpıtmaları, psikolojik belirtilerin sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır (Beck, 2011). Danışanın özellikle kişiselleştirme, felaketleştirme ve koşullu kabul temelli bilişsel çarpıtmalar sergilediği görülmüştür. Bununla birlikte danışanın terapi sürecinde verilen ev ödevlerini tamamlamaması, güvence arayıcı davranışlarını sürdürmesi ve değişime yönelik ambivalansı terapötik ilerlemeyi sınırlandıran faktörler arasında değerlendirilmiştir.

Kişilik örüntülerine yönelik BDT uygulamalarının özellikle kişilerarası işlevsellik, duygu düzenleme ve bilişsel yeniden yapılandırma üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir (Pretzer & Beck, 2005). Kişilik bozukluklarında terapötik sürecin daha uzun süreli ve dirençli ilerleyebileceği vurgulanmaktadır (Leahy, 2003). Bu vaka özelinde de danışanın düşük içgörü düzeyi, yoğun dışsal onay ihtiyacı ve ilişkisel bağımlılık örüntüleri nedeniyle değişimin sınırlı kaldığı gözlenmiştir.

Psikodinamik açıdan değerlendirildiğinde, danışanın kişilerarası ilişkilerinde yoğun kabul edilme ihtiyacı, terk edilme korkusu ve dramatisasyon eğilimlerinin erken dönem nesne ilişkileriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Özellikle anne figürüyle kurulan mesafeli ilişki, sevgi ve kabulün koşullu algılanmasına neden olmuş olabilir. McWilliams'a göre histriyonik yapılanmaya sahip bireylerde yoğun biçimde görülme, fark edilme ve duygusal olarak merkezde olma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu vakada da danışanın terapötik ilişki içerisinde idealizasyon eğilimleri göstermesi ve terapisteye yönelik yoğun güvence arayışı bu örüntüyü desteklemektedir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) perspektifinden değerlendirildiğinde ise danışanın yaşadığı temel güçlüklerden birinin yaşantısal kaçınma olduğu düşünülmektedir. Danışanın yoğun biçimde reddedilme korkusundan kaçınmak amacıyla kendi ihtiyaçlarını geri plana attığı ve ilişkisel bağımlılığı sürdürdüğü görülmektedir. ACT yaklaşımı bireyin psikolojik esnekliğini artırmayı ve kişinin değerleri doğrultusunda davranış geliştirmesini hedeflemektedir (Hayes, 2012). Bu nedenle benzer vakalarda yalnızca bilişsel yeniden yapılandırma değil; kabul, farkındalık ve değer odaklı müdahalelerin de yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Bu olgu sunumunda, histriyonik kişilik örüntüleri gösteren bir kadın danışanın Bilişsel Davranışçı Terapi süreci incelenmiştir. Danışanın çocukluk dönemindeki duygusal invalidasyon yaşantılarının, mevcut kişilerarası ilişki örüntülerini ve temel bilişsel şemalarını etkilediği değerlendirilmiştir. Özellikle yoğun onay arayıcılık, terk edilme hassasiyeti, dramatisasyon eğilimleri ve ilişkisel bağımlılık örüntülerinin terapi sürecinde belirgin olduğu gözlenmiştir. Terapi süreci boyunca bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal aktivasyon, duygu düzenleme ve kişilerarası sınır geliştirme müdahaleleri uygulanmıştır. Ancak danışanın düşük içgörü düzeyi, yoğun güvence arayıcı davranışları ve değişime yönelik ambivalansı nedeniyle terapötik ilerlemenin sınırlı kaldığı değerlendirilmiştir. Danışanın terapiye düzenli katılım göstermesi ve zaman zaman bireysel karar alma girişimlerinde bulunması psikolojik değişim açısından önemli bir kaynak olarak değerlendirilmiştir.

Histriyonik kişilik örüntülerine sahip bireylerle yürütülen psikoterapi süreçlerinde terapötik sınırların korunması, güvence arayıcı davranışların yapılandırılması ve kişilerarası örüntülerin ayrıntılı biçimde ele alınması oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelecek çalışmalarda BDT'nin şema terapi, ACT ve kişilerarası terapi yaklaşımlarıyla birlikte kullanımının kişilik örüntüleri üzerindeki etkisinin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca daha uzun süreli takip çalışmalarının terapi sürecindeki değişim dinamiklerini anlamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). Author.
- Beck, A. T. (2011). *Cognitive therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guildford Press.
- Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D. D., & Associates. (2004). *Cognitive therapy of personality disorders* (2nd ed.). Guildford Press.
- Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guildford Press.
- Benjamin, L. S. (2003). *Interpersonal diagnosis and treatment of personality disorders* (2nd ed.). Guildford Press.
- Bornstein, R. F. (1999). Sourcebook of dependency personality disorders, borderline personality disorder, and histrionic personality disorder. *Journal of Personality Disorders*, 13(2), 188-189.
- Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., & Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. *Clinical Psychology Review*, 26(1), 17-31.
- Cain, N. M., Pincus, A. L., & Ansell, E. B. (2008). Narcissism at the crossroads: Phenotypic description of pathological narcissism across clinical theory, social/personality psychology, and psychiatric diagnosis. *Clinical Psychology Review*, 28(4), 638-656.
- Corey, G. (2013). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (9th ed.). Brooks/Cole.
- Dobson, K. S. (2010). *Handbook of cognitive-behavioral therapies* (3rd ed.). Guildford Press.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). *Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change* (2nd ed.) Guildford Press.
- Kernberg, O. F. (1984). *Severe personality disorders: Psychotherapeutic strategies*. Yale University Press.
- Leahy, R. L. (2003). *Cognitive therapy techniques: A practitioner's guide*. Guildford Press.
- Livesley, W. J. (2001). *Handbook of personality disorders: Therapy research and treatment*. Guildford Press.
- Livesley, W. J. (2012). *Integrated treatment for personality disorder: A modular approach*. Guildford Press.
- Magnavita, J. J. (Ed.). (2005). *Handbook of personality disorders: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- McWilliams, N. (2016). *Psikanalitik tanı: Klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak* (E. Kalem, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Millon, T. (2011). *Disorders of personality: Introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal* (3rd ed.). Wiley.
- Millon, T., & Davis, R. D. (1996). *Disorders of personality: DSM-IV and beyond* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Pretzer, J. & Beck, A. T. (2005). Cognitive approaches to personality disorders. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), *Handbook of psychotherapy integration* (2nd ed., pp.221-240). Oxford University Press.
- Ronningstam, E. (2005). *Identifying and understanding the narcissistic personality*. Oxford University Press.
- Spreey, L. (2016). *Handbook of diagnosis and treatment of DSM-5 personality disorders* (3rd ed.). Routledge.
- Stone, M. H. (1993). *Abnormalities of personality: Within and beyond the realm of treatment*. W. W. Norton & Company.

- Widiger, T. A., & Frances, A. J. (1985). The DSM-III personality disorders: Perspectives from psychology. *Archives of General Psychiatry*, 42(6), 615-623.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.